

BURHONUDDIN MARG'INONIYNING ILMIY MEROSI - "AL-HIDOYA" ASARI

Ganiyev Eldorbek Abduraxmonovich

Raqamli iqtisodiyot va agrotexnologiyalar
universiteti yuridik byuro yuriskonsulti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15747247>

Annotatsiya. Ushbu maqolada "Al-Hidoya" asarining yaratilishi va mazmun-mohiyati va huquqiy tadqiqot ishlarida o'rganishdagi ahamiyati hamda asarning o'ziga xos jihatlari yoritilgan.

Аннотация. В данной статье освещены создание и содержание труда «Аль-Хидоя», его значение в правовых исследовательских работах, а также уникальные особенности этого произведения.

Annotation. This article highlights the creation and content of the work Al-Hidāyah, its significance in legal research, and the unique features of this work.

Kalit so'zlar: inson huquqlari, himoya, erkinlik, adolat, javobgarlik.

Ключевые слова: права человека, свобода, справедливость, ответственность.

Keywords: human rights, protection, freedom, justice, responsibility.

Burhoniddin Marg'inoniyning "Al-Hidoya" asari o'sha zamonlarda musulmonlar duch keladigan dolzarb hayotiy masalalar, jumladan oilaviy va ijtimoiy munosabatlar, mulkchilik, savdo-sotiq, jinoyat va jazo, insonning burch va mas'uliyatlariga taalluqli juda ko'p murakkab muammolarni huquqiy nuqtai nazaridan hal etib berdi.

Prezidentimiz Sh.M.Mirziyoyev ta'kidlaganidek, sharqning buyuk huquqshunoslaridan biri Burhoniddin Marg'inoniy XII asrdayoq o'zining "Al-Hidoya" asarida har bir insonning haq-huquqini saqlash zarurligi to'g'risida muhim g'oyani ilgari surgan edi. Ana shu muqaddas qadriyatlar bugun ham o'z dolzarbligini yo'qotmagan va kun tartibiga hamohangdir¹.

Burhoniddin Marg'inoniyning "Al-Hidoya" asarini tadqiq etgan va nashrga tayyorlagan olimlar A.Saidov, A.Jo'zjoniy ta'kidlaganidek, "mana necha asrlardan beri Hanafiy faqihlari orasida Burhoniddin Marg'inoniyning bu asari katta shon-shuhratga ega bo'lib kelmoqda. "Hidoya" mumtoz tadqiqot sifatida har bir qozining birinchi yordamchisi, shariatning qiyin masalalarini va huquqiy masalalarni hal etishda rahbar qo'llanma bo'lgan". Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, Marg'inoniyning "Hidoya" asari qator asrlar davomida musulmon

¹ Inson huquqlari b'uyincha Osiё forumi, 22.11.2018 й. (<https://president.uz/uz/lists/view/2152>)

mamlakatlarida muayyan darajada fiqh ilmining qomusi ham bo'lib xizmat qilgan².

Burhonuddin Marg'inoniy taxminan, 1165 yilda Bag'dodga kelganida Quduriyning «Muxtasarul quduriy» asarini tasavvuridagi fiqhga oid yozilgan asarlar ichida eng munosib manba ekani va u asar o'ziga juda manzur bo'lganini ta'kidlaydi.³ Natijada u dastlab, Muhammad Shayboniyning «Al-Jomi'us-sag'ir» va Quduriyning «Muxtasarul quduriy» asarlari asosida «Bidoyatul-mubtadi» asarini yozadi. Muallif keyinchalik ushbu asariga «Kifoyatul muntahi» nomli sharh yozdi. Lekin ushbu yozgan sharhini hajm jihatidan katta bo'lib ketgani sababidan o'qilmay qolmasin, foydali manba bo'lsin degan maqsad qiladi. Shundan so'ng Burhonuddin Marg'inoniy «Bidoyatul mubtadi» asariga avvalgi «Kifoyatul muntahi» sharhiga nisbatan qisqa, zamondosh faqihlar tomonidan ishlab chiqilgan va barcha sohalarida hanafiy fiqhini o'zida mujassam qilgan asari «Hidoya»ni yozishga kirishdi. Muallif ushbu «al-Hidoya» asarini o'n uch yil davomida, ro'zador holatida ixlos va ilmga muhabbat bilan yozdi. U kishini ushbu ixlosi keyinchilik «Hidoya»ni to hozirgi kunimizga qadar ilm ahlining e'tiboridan tushmagan mo'tabar manba o'laroq yetib kelishiga sabab bo'ldi. Burhonuddin Marg'inoniy ushbu «Hidoya» asarini hijriy 573 (milodiy 1177) yil zulqa'da oyining 4-kuni yozib tugatgan⁴.

“Hidoya” asari Yevropaning eng qadimgi universitetlaridan Fransiyaning Sarbon, Angliyaning Oksford universiteti, AQShning Zaytuna oliygohi va musulmon olamining eng qadimiy va nufuzli universitetlaridan al-Azhar, Afg'oniston Islom universiteti, Hindiston Aligarh muslim universiteti, Devband dorul-ulumi, Pokiston Karachi Xalqaro islom universiteti va boshqa musulmon mamlakatlari oliy o'quv yurtlarining o'quv dasturlariga kiritilgan. Bu mashhur kitob qonun tuzish tizimini rivojlantirish uchun asosiy manbalar sifatida qo'llanib kelinmoqda⁵.

Burhonuddin Marg'inoniy yozgan to'rt jildlik «al-Hidoya» kitobi, hanafiy mazhabi bo'yicha, eng muhim va mukammal huquqiy manba sifatida 57 ta kitob, 165 ta bob, 152 ta fasldan tarkib topgan bo'lib, meros huquqidan tashqari, furu' al-fiqhning barcha sohalarini qamrab olgan. Burhonuddin Marg'inoniy meros huquqini o'z kitobiga kirgizmaganining sababi, Abu Hanifa rahmatullohi alayh meros muammolarini bir mustaqil fan sifatida fiqh ilmidan ajratib, uni «faroiz ilmi» deb atagani sabablidir.

² T.Курбонов, Бурхониддин Марғиноний - ислом ҳуқуқшунослигининг улкан намояндаси. (<http://gulobodtongi.uz/famiyat/buroniddin-maroinoniy-islom-shunosligining-ulkan-namoyandasi>)

³ Соид Бектош. «Таҳқиқ ал-Ҳидоя», Мадина ал-Мунаввара: Дор ас-сирож, 2019.- Ж.1. - Б.7.

⁴ Ҳидоя (шарҳ бидоятул мубтади). Бурхониддин Марғилоний. -Т.: “Hilol-Nashr”, 2022. – 896, 1-жild, 11-12-б.

⁵ И.Бекмирзаев “Ҳидоя” асарининг юзага келиши ва унинг турли тиллардаги таржималари (<https://www.doi.org/10.37547/ejar-v03-i02-p4-168>)

«Hidoya»ning arabcha matni 4 jilddan iborat bo'lib, uning har bir jildi shariat nuqtai nazaridan ibodat va ijtimoiy hayotdagi turli xil muammolarning shar'iy-huquqiy yechimiga bag'ishlangan.

Birinchi jildi 5 kitobdan iborat bo'lib, tahorat va amaliy ibodatlar namoz, ro'za, zakot va haj masalalariga bag'ishlangan. Bu jild 47 ta bob va 37 ta fasldan iborat.

Ikkinchi jildga nikoh, emizish huquqi, taloq qilish, qullarni ozod qilish, topib olingan bolalarning nasabini aniqlash, topib olingan narsa, qochib ketgan qullar, bedarak yo'qolganlar va yo'qolgan buyumlar, sherikchilik shartlari, vaqf huquqi kabi masalalar kiritilgan. Bu jild 60 ta bob, 36 ta fasldan tashkil topgan.

Uchinchi jild 14 ta kitobni o'zi ichiga oladi. Bular: savdo-sotiq, sarroflik (ya'ni pul ayrboshlash) masalalari, kafolat, havola (ya'ni qarzni birovga o'tkazish), qozilarning vazifalari, guvohlik berish, berilgan guvohlikdan qaytish, vakolat, da'vo, iqror bo'lish, sulh, mu-zoraba (ya'ni bir ishga pul tikish orqali sherik bo'lish), vadi'a (ya'ni pulni saqlashga berish), qarz berish, sovg'a, ijara, muayyan shart asosida cheklangan ozodlik berilgan qullar, voliylik (patronat), majbur qilish, homiylik, qisman ozod bo'lgan qullar va bosqinchilik xususidagi masalalar o'rin olgan. Bu jildda 36 ta bob, 37 ta fasl bor.

To'rtinchi jildda esa, shafe'lik huquqi (ya'ni imtiyozli huquq asosida sotib olish), merosni taqsimlash, dehqonchilik hamda bog'dorchilikka doir shartnomalar, qurbonlikka so'yiladigan jonliqlar, qurbonlik qilish shartlari, shariatga zid keladigan narsalar haqida, tashlandiq yerlarni o'zlashtirish xususida, taqiqlangan ichimliklar, ovchilik, garovga berish va olish, jinoyatlar, xun haqi to'lash, vasiyat kabi huquqiy masalalar yoritilgan. Bu jild 23 ta bob, 38 ta fasldan iborat⁶.

Aytish joizki, Burhoniddin Marg'loniyning "Al-Hidoya" asari o'zbek va musulmon huquqshunosligi tarixida muhim ahamiyatga ega bo'lgan asarlardan biridir. Bu asar, asosan, islom huquqi, shariat qonunlari va ularning amaliyotiga oid masalalarni yoritadi.

Asar turli huquqiy mavzularni qamrab oladi, jumladan, inson huquqlari, fuqarolik, jinoyat, oilaviy, mehnat huquqi kabi sohalarga oid masalalar ko'rib chiqiladi. Inson qadr qiymati, ta'lim olish, fikr va so'z erkinligi, e'tiqod erkinligi, mulk muhofazasini ta'minlash choralari ushbu asarda turli uslublarda bayon etiladi.

Ta'kidlash lozimki, Burhoniddin Marg'loniyning "Al-Hidoya" asarini keng qamrovli o'rganishda 2022-yilda ustoz olimlarning mehnati va ilmiy faoliyatlari

⁶ Хидоя (шарҳ бидоятул мубтади). Бурҳониддин Марғилоний. -Т.: "Нилol-Nashr", 2022. – 896, 1-жилд 23-24-б.

natijasida 2022-yilda chop etilgan “Hidoya” (sharh bidoyatul muftadi) asari juda ahamiyatlidir. Barcha o’quvichlar va tadqiqotchilar nomidan Burhoniddin Marg’inoniyning “Al-Hidoya” asarini o’rganib, biz yosh avlod uchun tushunarli tilda yetkazishga xizmat qilgan ustozlarga minnatdorchilik bildiramiz.

Foydalanilgan adabiyotlar ro’yxati:

1. Хидоя (шарҳ бидоятул муфтади). Бурҳониддин Марғилоний. -Т.: “Нил-Нашр” Т.: 2022.
2. Хидоя. Комментарий мусулманского права. Отв. ред. и авт. вступ. стати и комментарий А.Саидов. Ташкент: Ўзбекистон, 1994.
3. Мўминов А. Мовароуннаҳр уламолари: ҳанафийлар // Шарқшунослик. №9 /1999.
4. Тошқулов. Ж., Юсупова Н., Бекмирзаев И., Сарсенбоев О., Масаидов С. Ислом ҳуқуқшунослиги. Ўқув қўлланма. – Т.; Тошкент ислом университети нашриёт матбаа бирлашмаси, 2014.
5. З.Муқимов. Ўзбекистон давлати ва ҳуқуқи тарихи. Т. “Адолат” 2003
6. Ўзбекистон Фанлар академияси Абу Райҳон Беруний номидаги Шарқшунослик институти қўлэмалар фондида №.P.9445 рақам остида сақланаётган «Виқоят арривоя» қоълэзма нусхаси. Б.1.
7. Юсупова Н.Ж., Жузжоний А.Ш. Бурҳониддин Марғиноний: Ҳаёти ва илмий мероси. – Т.: Академия, 2007.
8. Наврўзова Г. Ал-Марғиноний ва Баҳовуддин Нақшбанд таълимоти. // Хидоят. 2000.
9. Маҳмуд Ҳасаний. Ал-Марғинонийнинг «Хидоя» асари ва унга ёзилган шарҳлар. Тошкент: А.Қодирий номидаги халқ мероси нашриёти, 2000.
10. И.Бекмирзаев “Хидоя” асарининг юзага келиши ва унинг турли тиллардаги таржималари (хттпс://www.дои.орг/10.37547/ежар-в03-и02-п4-168)
11. Т.Қурбонов, Бурҳониддин Марғиноний - ислом ҳуқуқшунослигининг улкан намояндаси. (хттп://гулободтонги.уз/жамият/бурониддин-мароиноний-ислом-уушунослигининг-улкан-намояндаси)